

ANTIGUA Matanza

Antigua Matanza

Revista de Historia Regional

ISSN 2545-8701

Junta de Estudios Históricos de La Matanza

**Universidad Nacional de La Matanza Secretaría de
Extensión Universitaria**

San Justo, Argentina

Silva, M. G. (junio de 2017). El tópico 'montoneros' en la producción historiográfica reciente.

Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 1(1), 166-169.

Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria

San Justo, Argentina
Disponible en: <http://antigua.unlam.edu.ar>

Lectura de Historia Recomendadas

El t3pico 'montoneros' en la producci3n historiogr3fica reciente

María Gabriela Silva¹

Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ciencias Econ3micas, San Justo, Argentina

Fecha de recepci3n: 17 de octubre de 2015

Fecha de aceptaci3n y versi3n final: 21 de abril de 2016

El 2015, quiz3s con motivo del a3o electoral, trajo consigo un acrecentamiento de la producci3n historiogr3fica pol3tica. Pero me parece importante resaltar que uno de los t3picos m3s convocante fue el del grupo Montoneros, su relaci3n con la sociedad, y su accionar en la d3cada del '70. Si buscamos en las librer3as solamente con ese vocablo no los hallaremos, pero analizando la abundante bibliograf3a hay nombres sugerentes, y atendiendo a la transversalidad, decidimos en este estado del arte, acercarnos a algunos t3tulos recientes como "BORN" (Sudamericana) de Mar3a O'Donnell, "Las revistas Montoneras" (Siglo XXI editores) de Daniela Slipak y "Un fusil y una canci3n, La Historia secreta de Huerque Mapu, la banda oficial que grab3 el disco oficial de Montoneros" (Planeta) de Tamara Smerling y Ariel Zack.

Las lecturas seleccionadas a diferencias de otras publicaciones de comienzos del 2001 no presentan un an3lisis detallado de los miembros ni su accionar pol3tico, sino que relatan en algunos casos m3s n3tidamente que otros al grupo colectivo conocido como

¹ Profesora de Ense3anza Secundaria, Normal y Especial en Historia (UBA). Ha obtenido el t3tulo de Especialista en Docencia de la Educaci3n Superior y ha finalizado la cursada de la Maestr3a en Educaci3n Superior en la Universidad Nacional de La Matanza. Se encuentra trabajando en su tesis de maestr3a.

Montoneros. Ya no se detallan los jefes, su paradero y su protagonismo, sino que el an3lisis colectivo o del “constructo social” seg3n Daniela Slipak sobresale planteando una mirada distinta, m3s entretenida y menos especializada. Creo que el a3o electoral potenci3 la salida de “BORN” ya que su presentaci3n y propaganda lo detallaban como el libro que contaba el gran secreto o la inc3gnita que muchos ten3amos sobre la verdad sobre el famoso secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, el pago del cuantioso rescate y la reconciliaci3n con sus captores durante los a3os menemistas. Bueno, si la expectativa es esa quedar3n totalmente defraudados, a pesar de relatos, descripciones pormenorizadas sobre el cautiverio, la construcci3n de la celda, la ventilaci3n, la log3stica del secuestro, las negociaciones y las personalidades de los hermanos..., solo en las 3ltimas dos p3ginas se relata brevemente que el acercamiento se debi3 aparentemente para recuperar parte del cuantioso rescate pagado por la familia. La lectura del libro no deja muchos temas en claro, el desarrollo es lineal, un relato salpicado con relatos, an3cdotas, entrevistas pero no transcripciones de ellas sino interpretaciones de las misma, finalizando con un r3pido (demasiado) an3lisis sobre el protagonismo secundario de muchos participantes del grupo Montoneros en la pol3tica actual. Realmente el libro se presentaba como el relato de la 3nica entrevista de la autora con Jorge Born III pero reiteramos s3lo se trata en las 3ltimas dos p3ginas.

Pero este libro que deja con las ganas de ahondar el tema nos lleva a otro an3lisis mucho m3s claro y preciso que es “Las revistas montoneras” de Daniela Slipak. Leerlo es disfrutar y comprender desde otra mirada totalmente distinta, tratar de entender el grupo a trav3s de sus publicaciones: notas, autores, t3tulos y ediciones. La l3gica hist3rica nos

sumerge en el contexto nacional de las d3cadas 60-70, a partir del secuestro del Gral. Pedro E. Aramburu. La autora nos presenta primero parte de la bibliograf3a publicada sobre Montoneros pero la novedad de su an3lisis es plantear cual era su identidad, estableciendo la tesis central que 3sta se fue construyendo a trav3s de estas publicaciones como “La causa peronista”, “Cristianismo y Revoluci3n” y “Evita Montonera” entre otras. El abordaje del libro es muy interesante, el relato est3 bien sustentado con buenas fuentes bibliogr3ficas y con acompa1amiento gradual del contexto y de los cambios pol3ticos del pa3s. El an3lisis sociol3gico es sobre la historia del peronismo como movimiento y no se agota en Montoneros sino en la palabra, reinvencci3n de mitos, s3mbolos y signos, tambi3n los diversos staff editoriales que var3an, se renuevan por militancia o permanencia pol3tica. Es muy atrapante como el relato demuestra el enlace que las publicaciones montoneras realizaron con hitos fundacionales, la figura de Evita, los militantes de la Resistencia y el culto a los m3rtires montoneros, buscando recrear as3 el “espacio montonero” como dimensi3n identitaria. En esta descripci3n aparecer3 la importancia de la canci3n de protesta, surgiendo as3 Huerque Mapu, el grupo que grab3 en 1973 la Cantata Montonera, disco oficial de Montoneros. Para comprender su origen, su historia y el exilio los autores plantean el contexto nacional, la ebullici3n pol3tica, el retorno de Per3n pero tambi3n la trayectoria de la canci3n de protesta como representaci3n folkl3rica en Latinoam3rica, contempor3neos de los Jaivas, Quilapay3n, V3ctor Jara, Daniel Viglietti y Violeta Parra, Huerque Mapu deb3a explicar y presentar al pueblo la “gesta Montonera”, su ideario y su lucha contra la dictadura. Es un libro apasionante por la narraci3n, el contexto, la relaci3n con el movimiento estudiantil, su relaci3n directa con Quieto y Firmenich, quienes

aprobaban y controlaban las composiciones, resaltando la importancia de la m3sica en las convocatorias, el lanzamiento hist3rico en diciembre de 1973 en el Luna Park y la posterior censura de sus integrantes a pesar de no ser miembros de Montoneros y el exilio. Otro dato importante es que el libro contiene las letras completas de las canciones de la “Cantata Montonera”, censurada y prohibida a partir de 1976 con el inicio del Proceso.